

1. DATOS GENERALES

Grado:	401 - Grado en Comunicación Audiovisual (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	4º Curso
TRABAJO FIN DE GRADO		Duración:	Sin Duracion definida
Código:	16536	Lengua principal:	Español
Tipología:	Trabajo fin de Grado	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	MariaJose.Ufarte@uclm.es
Página web personal:	

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

Para la presentación del Trabajo Fin de Grado **el alumnado deberá haber superado todas las asignaturas que conforman el Plan de Estudios**, y estar matriculado en los créditos correspondientes al TFG.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) constituye un módulo/materia de **6 créditos ECTS** de carácter **obligatorio** que se realizará a lo largo del cuarto curso y se defenderá una vez aprobadas el resto de las asignaturas del Grado.

El TFG supone la realización por parte del estudiantado y de forma individual de un proyecto o estudio original bajo la supervisión del profesorado. En el TFG se integran y desarrollan los contenidos formativos recibidos durante el Grado en Comunicación Audiovisual, de modo que supone la síntesis de las capacidades y habilidades adquiridas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CB01	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio	Competencia
CB02	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio	Competencia
CB03	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética	Competencia
CB04	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado	Competencia
CB05	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía	Competencia
CG02	Desarrollar la creatividad para asumir riesgos en la definición de temas de investigación o de creación desde una perspectiva innovadora que puedan contribuir al conocimiento, interpretación o desarrollo de los lenguajes y/o formatos audiovisuales.	Competencia
CG03	Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias para el ejercicio de las profesiones vinculadas a la Comunicación Audiovisual.	Competencia
CG04	Tener habilidad para exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por otros medios de acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.	Competencia
CG05	Tener conocimiento de los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual.	Competencia
CG06	Conocer del estado del mundo, su evolución histórica reciente, adquirir conceptos necesarios para la comprensión de sus dimensiones políticas, económicas, tecnológicas y socioculturales y utilizar este conocimiento como instrumento en la resolución de problemas y retos profesionales.	Competencia
	Analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas	Resultado
	Desarrollar habilidades básicas de investigación	Resultado
	Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica	Resultado
	Desarrollar la capacidad de ordenar y estructurar la información disponible y planificar el proceso de resolución de problemas	Resultado
	Emitir informes y redactar proyectos	Resultado
	Exponer un tema de forma correcta y satisfactoria el proyecto, así como los resultados del trabajo manera oral o por medios audiovisuales o informáticos.	Resultado
	Ser capaz de definir un proyecto profesional asociado al título	Resultado
	Tener la capacidad de analizar y sintetizar	Resultado

6. TEMARIO

Tema 1: Redacción/Elaboración del Trabajo Fin de Grado
Tema 2: Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Grado

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIA LIDA D	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías individuales	Trabajo dirigido o tutorizado		1,20	30,00	100,00 %	No	No	A lo largo del curso académico el alumnado establecerá con cada tutor el cronograma de reuniones, las formas de contacto y las pautas de seguimiento del proyecto.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Elaboración de informes o trabajos	Trabajo autónomo		4,40	110,00	0,00 %	Sí	Sí	El TFG se elaborará de manera paulatina y el alumnado deberá hacer varias entregas a través del campus virtual a lo largo del curso. Tomando como ejemplo el desarrollo del TFG durante el curso académico y su defensa en las convocatorias de junio o julio, el proceso es el siguiente: -Proyecto aprobado por el tutor (octubre) - Memoria de los trabajos realizados (Mediados de febrero) -Borrador preliminar de la memoria que muestre los avances y el índice provisional (Finales de abril) -Borrador de la memoria para la evaluación del tutor y depósito de la memoria y trabajo final (Según las fechas establecidas para las distintas convocatorias). En caso del estudiantado que vaya a defender en la convocatoria extraordinaria de diciembre deberán presentar el borrador preliminar de la memoria a mediados de octubre. Las fechas establecidas para el presente curso académico se publicarán en el campus virtual y en la web de la Facultad.
Prueba final	Pruebas de evaluación		0,40	10,00	100,00 %	Sí	Sí	Las convocatorias de las pruebas de evaluación del TFG serán publicadas a través de la web de la Facultad y del campus virtual. Se registrarán por lo establecido en el Reglamento de TFG.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de trabajos teóricos	100,00 %	Elaboración y presentación del TFG.
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
<p>La calificación del TFG dependerá de factores tanto formales como de contenido. Responderá a los siguientes parámetros: Evaluación del contenido - Estructura de la memoria siguiendo unos apartados atendiendo al tipo de TFG seleccionado - Originalidad del tema seleccionado - Desarrollo de cada uno de los apartados que se corresponden con la modalidad de TFG seleccionado - Selección de las fuentes de información - Elaboración de los argumentos en los que fundamenta su trabajo en un área concreta - Demostración de que posee y comprende conocimientos en un área de estudio concreta - Evaluación de la claridad y corrección en la expresión. - Realización de una presentación por escrito utilizando medios y procedimientos que faciliten su comprensión - Utilización correcta del uso de un lenguaje disciplinar especializado Exposición del Trabajo - Claridad y precisión de la presentación pública mediante las TICs - Demostración de dominio en el uso del lenguaje disciplinar de la temática - Habilidad y dominio del lenguaje verbal (uso de muletillas, lapsus, reiteraciones innecesarias, etc.) - Habilidad gestual y dominio del espacio durante la exposición - Distribución del tiempo de la exposición - Resolución, concreción y exactitud de las respuestas a las preguntas hechas por el tribunal Serán deméritos de la evaluación todos aquellos aspectos y elementos que resten originalidad a la investigación como el cúmulo de citas, la excesiva reproducción de paráfrasis y, por supuesto, el plagio.</p>

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de trabajos teóricos	100,00%	Elaboración y presentación del TFG.
	100,00 %	

Particularidades de la convocatoria extraordinaria
Se aplican los criterios de la ordinaria

Particularidades de la convocatoria especial de finalización
Se aplican los criterios de la ordinaria

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Aprender a investigar : métodos de trabajo para la redacción		ALCINA FRANCH, Jose	Compañía Literaria	84-8213-004-8	1994		
Epistemología y ciencias sociales		Adorno, Theodor W. (1903-1969)	Cátedra Universitat de València	84-376-1922-X	2001		
La mirada cualitativa en sociología : una aproximación inter		Alonso, Luis Enrique	Fundamentos	84-245-0776-2	2003		
Metodología de la observación en las Ciencias Humanas		Anguera Argilaga, María Teresa	Cátedra	84-376-0162-2	1989		
Introducción a la investigación científica : ensayo sobre I		Aracil Voltes, Vicente	Anroart	978-84-934504-9-6	2005		
Manual para la práctica de la investigación social		Babbie, Earl	Desclée de Brouwer	84-330-1193-6	1996		
El desorden : la teoría del caos y las ciencias sociales, el		Balandier, Georges	Gedisa	84-7432-352-5	1996		
Cómo hacer tu primer trabajo de investigación : guía para in		Bell, Judith	Gedisa	84-7432-931-0	2005		
Metodología de la investigación : para administración, econo		Bernal Torres, César Augusto	Pearson Educación	970-26-0645-4	2006		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Herramientas digitales para periodistas : guía práctica para		Bernal Triviño, Ana Isabel	UOC,	978-84-9064-493-5	2014		
Cómo se hace un trabajo académico : guía práctica para estu		Clanchy, John	Prensas Universitarias	84-7733-539-7	2000		
Como se hace una tesis : Técnicas y procedimientos de estudi		Eco, Umberto (1932-)	Gedisa	84-7432-137-9	1996		
La logica de la investigacion cientifica		Popper, Karl Raimund (1902-1994)	Tecnos	84-309-0711-4	1990		